

УСМОН НОСИР ЛИРИК ШЕЪРЛАРИ ПОЭТИКАСИ

Номозов Жаҳонгир

ORIENTAL университети

Туризм факультети 1-босқич талабаси.

Аннотация. Мазкур мақолада Усмон Носирнинг лирик шеърлари поэтикаси таҳлилига оид фикр-мулоҳазалар баёни келтирилган. Шоирнинг бадий маҳоратига амалий-таҳлилий муносабат билдирилган. Шунингдек, шоир шеърларининг ўзига хос хусусиятлари ҳақидаги қарашлар ўрин эгаллаган.

Калит сўзлар: лирик шеър, поэтика, шоир, бадий маҳорат, туйғу, кечинма, лирик қаҳрамон, бадий санъат, таҳлил.

Ҳаёт қувончи, ташвиши, муаммоларини акс эттиришда бадий адабиётнинг ўрни муҳим. “Бадий адабиёт ранг-баранг адабий асарлар мажмуидан таркиб топади” [1, 92]. Шунинг маънода шоир ранг-баранг асарлар яратиш илинжида ўз ҳаётини даво этади.

Инсоннинг қанча яшаши муҳим эмас. Унинг қандай яшагани муҳим. Шоирнинг ҳам қанча ёзгани эмас қандай ёзгани муҳимдир. Ўзбек адабиётининг оташин шоири Усмон Носир қиска, чакмоқдок умр кечирган бўлса ҳам қуёшдек сўнмас нур қолдириб, ўлмас асарларни битиб кетди. Усмон Носирнинг шеърлари яраланган юракларга малҳам бўлса, севган севилганларга кўнгил изҳоридир.

Носирнинг шеърлари тоза, тиник туйғулар туғенидан, туғилган бўлиб фалсафа, ҳикмат булоғидан сув ичган. Унинг шеърлари мавзуларнинг ранг-баранглиги, яшалган туйғуларни ёзилганлиги билан ҳам юракка яқин. “Янги аср авлоди” нашриётида 2018 йил чоп этилган “Юрак, сенсан менинг созим” китобига сараланган энг яхши шеърлар ва дostonлар киритилган бўлиб ўқувчилар қалбига тез кириб боради. Шоир бир шеърда фикрни болага менгзайди.

Бу фикримнинг боиси шулки,

Фикр – бола, бола – ўсувчан. [2, 8]

Чиндан ҳам болага яхши тарбия бериб меҳр кўрсатса, униб-ўсади.

Фикр ҳам ўсувчан боладек. Фикрнинг онаси эса ақл. Ақлнинг йўлбошчиси илмдир. Шоирнинг шеърларини ўқир экансиз, албатта, фикрлариниз, туйғуларингиз яна ҳам ўсади.

“Денгиз” шеърини ҳам ўқир экансиз, ундаги табиатнинг тароватли тасвири, денгизнинг дилтортар тўлқинларига ошно бўласиз. Шоир ушбу шеърда денгиз тўлқинларини шундай гўзал тасвирлайдики, унинг ўхшатишига тан бермай иложи йўқ.

Яхши қол, эркин сув,

Яхши қол, денгиз! [2, 10]

Тўлқинлар бағримга,

Қиздай кирдингиз...

Шоир айнан нега эркин сув демоқда? Чунки, денгиз сувлари эркин. Уни табиатдан бошқа ҳеч ким бошқара олмайди. Тўлқинлар шоирнинг қўйнига нега қиздай киради? Чунки шоир денгизни унинг борини севади. Севгининг кучи сабаб тўлқинлар шоирнинг қўйнига қиздай киради. “Ёшлик” шеърини ўқир экансиз, беихтиёр хотиралар дунёсига шўнғийсиз. Бир лаҳза бўлса ҳам болаликнинг беғубор лаҳзаларида яшайсиз.

Шоир ушбу шеърида барча боллаларнинг хаёлидан ўтган ўй-хаёлларини ёзади:

Ҳайрон бўлиб, болаликда ўйлар эдим,

Қайдадир, деб бу офтобнинг ётар уйи? [2, 17]

Бобомнинг фалсафаси" шеърида шоир юрак изтиробларини шундай ифодалайдики, шубҳасиз бу ҳолатга тушган кишигина унинг ёзганларини англаб етади.

Осмонга кўз ташлай олмасдим,

Кипригим оғирлик қиларди. [2, 18]

Шоир нима сабабдан осмонга кўз ташлай олмасди, нима эди кипригига оғирлик қилаётган нарса? Албатта, буни ҳар ким ўзича турлича тушунади. Юраги эркисизликдан, адолатсизликдан эзилиб, зулмлар зулмати қоплаган осмонга тик қарай олмаган. Кипригини шундай оғир кўз ёшлар босканки, унинг кипригига оғирлик қилган нарса эркисизлик кўз ёшлари эди.

Ўтмишнинг дахшатли ва азобли даврлари ўша даврдаги хунрезликлари, инсон ҳаётининг қилча кадрланмай ўйинчоқдек ўйин бўлганлари "Нил ва Рим" достонида ўз ифодасини топган:

Чанак чалди. "Эй, аҳмоқ, Рим севинма қонга!"

Бундан бошқа хўрлик борми, ахир инсонга? -

Деди нарча-нарча бўлган, гладиатор,

Рим-ўйиндан ўлим қутган жинни театр! [2, 25]

Шоир ижодида муҳаббат мавзуси алоҳида ўрин тутади. У муҳаббатни, ишқни энг мафтункор маъволарда мадҳ этади. Севишнинг, севилишнинг гўзаллиги ҳам бир-бирларини ардоқлаб, қизғонишдадир. Шоир ўзининг чин ошиқларга хос қизғониши ушбу мисраларда ўз аксини топади.

Кошки юзингдаги тиниқлик,

Бегона лабларга кўчмаса. [2, 36]

Шоир "Исроил" шеърида ўтмишнинг адолатсиз, азоб-уқубатларга тўла кунларини, хаттоки бу тузум дастидан туғилган гўдакларга ҳам тинчлик йўқ эканлиги ҳақида аччиқ ва аламли ҳақиқатларни ёзади:

Мен – одамман Кўзни очмасдан,

Бешигимни тебратди ўлим. [2, 60]

Ўша даврдаги тузум шундай, дахшатли, бешафқат бўлганки, гўдаклар туғилибоқ, дунёни бир-бор кўриб кўрмай, нобуд бўлаверишган. Усмон Носирнинг дostonлари ҳам бадий жихатдан пишиқлиги, мазмун- моҳияти ҳаётий содда, инсонларнинг глобал муаммоларини ёрита олганлиги ҳам ўқувчини бефарқ қолдирмайди. "Норбўта" достонида ватан чегарасини онамнинг бағридан қиммат дея ёзади.

"Пост онамнинг бағридан қиммат ,

Нега пост онанинг бағридан қиммат? [2, 86]

Она битта, Ватан ягона. Шоир ушбу сатрлар орқали, ватан чегарасини онамнинг бағридан қиммат деб ёзишида Ватанга бўлган меҳр-муҳаббат садоқат туйғуларидир. Ватан чегарасида чунки унинг онаси бор. Ватанни асрай олган одам онани ҳам қадиига етиши ушбу сатрларда ўз исботини топган.

Тўлиб қайна, тошиб ўйна,

Тирикман, куйла борингни! [3, 3]

Шунингдек, муаллиф "Юрак" шеърида "куйла борингни" ҳитобида зиммасига улкан масъулият олганлиги ғоясини сингдирган дейиш мумкин.

Шоир ушбу шеърда ватан учун, миллат учун борини, яъни жонини тиккан қаҳрамон сифатида бўй-басти билан гавдаланганлигини кўриш мумкин. Шеърларида ўзига хос дард-ҳасрат акс этган шоирнинг бадий маҳорати шундаки, теварак-атрофида юз бераётган воқеликни қаламга олади. Камолот палласида ижтимоий жамиятдан айро бўлмаган муаллиф лирик кечинмаларида муайян муаммоларни ифода этади. “Шахс камолоти ижтимоий-ҳаётий омиллардан айри кечмайди. Шундай экан бадий тафаккур ижтимоий, маънавий интеллектуал воқеликнинг ўзига хос инъикоси, маҳсулидир” [4, 8]. Усмон Носирнинг ҳар ёзган шеърлари, дostonлари, қилган таржималари, ҳамиша ўқувчилар қалбида ҳайрат, муҳаббат уйғотаверади. Чакмоқдоқ умр кечирган бўлса ҳам, ўзининг ёрқин ижоди билан юракларда ўчмас из қолдириб кетган.

“Лирикада воқелар баёни, хатти-ҳақаракатлар эмас, балки кечинмалар замзамаси қай тарзда берилишини тадқиқ этиш ва бу борада асосли кузатишлар муҳимдир” [5, 131]. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, шоирнинг шеърларида асосли кузатишлар етарли эканлигини кўриш мумкин. Қолаверса, асосли кузатишлар кечинмаларда воқелар баёни, хатти-ҳақаракатларда эмас, бадий тасвирий воситаларда маҳорат билан акс эттирилган дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. –Тошкент:, Ўзбекистон, 2002. –Б. 92.
2. Носир У. Юрак, сенсан менинг созим. –Тошкент:, Яниг авср авлоди, 2018. –Б. 8, 10, 17, 18, 25, 36, 60, 86.
3. Носир У. Эртани севиб кут. –Тошкент:, Адабиёт, 2021. –Б. 3.
4. Раҳимжонов Н. Мустақиллик даври ўзбек шеърляти. –Тошкент:, Фан, 2007. –Б. 8.
5. Йўлдошев Қ, Юсупов. Бадий таҳлил асослари. – Урганч:, 2008. –Б. 131.